

УДК 634.832.2.

**YONG‘OQNING (*JUGLANDS REGIA L.*) BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA INTENSIV
BOG‘LAR UCHUN NAVLARNI TANLASH**

Tosh DAU, 24-50 guruh talabasi

Beknazarova Dilshoda Alijon qizi

«Mevachilik» mutaxassisligi magistri

Gazieva Aziza Alisher qizi

Tosh DAU, «Mevachilik va uzumchilik» kafedrasida dotsenti

Janakova Durдона Ulugbekovna

**БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРЕЦКОГО ОРЕХА (*JUGLANS REGIA L.*)
И ВЫБОР СОРТОВ ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ САДОВ**

Таш ГАУ, студентка группы 24-50

Бекназарова Дилшода

Таш ГАУ, магистрантка

Газиева Азиза

Таш ГАУ, доцент кафедры «Плодоводство и виноградарство»

Жанаква Дурдона Улугбековна

**BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE WALNUT (*JUGLANS REGIA L.*) AND
SELECTION OF VARIETIES FOR INTENSIVE ORCHARDS**

TSAU, student of group 24-50

Beknazarova Dilshoda

TSAU, master's student

Gazieva Aziza

TSAU, associate professor department of "Horticulture and Viticulture"

Janakova Durдона Ulugbekovna

*Annotatsiya. Ushbu maqolada yong‘oqning (*Juglands Regia L.*) biologik xususiyatlari va intensiv bog‘lar uchun navlarni tanlash haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Bugungi kunda mamlakatimiz bo‘yicha 18,7 ming gektar yong‘oq plantatsiyalari mavjud bo‘lib, “Бостандыкский”, “Идеал”, “Тонкоскорлупный”, “Юбилейный”, “Узбекский скороплодный” kabi mahalliy navlar yetishtirilmogda. Yong‘oq katta va kuchli o‘sovchi daraxt bo‘lib, balandligi 20-25 metrغا, kengligi 15-20 metrغا yetadi. Yong‘oqning asosiy tarqalgan hududi Markaziy Osiyo bo‘lib, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg‘onistonni o‘z ichiga oladi. Respublikamizning barcha hududlarida yong‘oq yetishtirish mumkin.*

Intensiv bog‘lar uchun yong‘oq navlarini tanlashda bir nechta omillar hisobga olinadi, bu omillar orasida tuproq - iqlim sharoitlari, nav xususiyatlari va navlarning hosildorligi mavjud. Intensiv bog‘lar uchun tanlangan navlar odatda past bo‘yli yoki o‘rta balandlikda o‘sishi bog‘larda agrotexnik tadbirlarini bajarishda qulaylik yaratadi.

Калит сўзлар: yong‘oq, meva, soxta meva, yog‘, hosildorlik, nav, modda, magniy, kaliy, temir, fosfor, mis, serotonin, antioksidantlar, oqsillar, kletchatkalar, omega-3 yog‘ kislotalari.

*Аннотация. В статье представлена информация о биологических особенностях ореха грецкого (*Juglands Regia L.*) и выборе сортов для интенсивных садов. Сегодня в нашей стране насчитывается 18,7 тыс. га ореховых плантаций, выращиваются такие местные сорта, как «Бостандыкский», «Идеал», «Тонкоскорлупный», «Юбилейный», «Узбекский скороплодный». Грецкий орех – большое и сильно растущее дерево, достигающее 20-25 метров в высоту и 15-20 метров в ширину. Основной ареал распространения грецкого ореха – Средняя Азия,*

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

включающая Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Грецкие орехи можно выращивать во всех регионах нашей республики.

При выборе сортов ореха для интенсивных садов учитывают ряд факторов, в том числе почвенно-климатические условия, сортовые характеристики и урожайность сорта. Сорта, отбираемые для интенсивных садов, обычно невысокие или среднерослые, что облегчает проведение агротехнических мероприятий в садах.

Ключевые слова: грецкий орех, плод, ложный плод, масло, урожайность, сорт, вещества, магний, калий, железо, фосфор, медь, серотонин, антиоксиданты, белки, клетчатка, жирные кислоты омега-3.

Abstract. The article provides information about the biological characteristics of the Greek walnut (*Juglans Regia L.*) and the choice of variety for intensive gardens. Today in our country there are 18.7 thousand hectares of nut plantations, such local varieties as "Бостандыкский", "Идеал", "Тонкоскорлупный", "Юбилейный", "Узбекский скороплодный" are grown. Walnut is a large and vigorously growing tree, reaching 20-25 meters in height and 15-20 meters in width. The main distribution area of the walnut is Central Asia, including Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Afghanistan. Walnuts can be grown in all regions of our republic.

When choosing walnut varieties for intensive gardens, a number of factors are taken into account, including soil and climatic conditions, varietal characteristics and variety yield. The varieties selected for intensive gardens are usually short or medium-sized, which makes it easier to carry out agrotechnical activities in the gardens.

Key words: walnut, fruit, false fruit, oil, yield, variety, substances, magnesium, potassium, iron, phosphorus, copper, serotonin, antioxidants, proteins, fiber, omega-3 fatty acids.

Kirish. Yong'oq (*Juglans Regia L.*) - katta va kuchli o'suvchi daraxt bo'lib, balandligi 20-25 metrga, kengligi 15-20 metrga yetadi. Tanasi qalin, ko'pincha kulrang po'stloq bilan qoplanadi, shoxlari keng va zich bo'lib, meva berish uchun yaxshi sharoit yaratadi. Yong'oqning asosiy tarqalgan hududi Markaziy Osiyo bo'lib, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'onistonni o'z ichiga oladi. Xitoy, AQSH, Fransiya, Italiya, Turkiya, Ukraina, Moldova kabi davlatlar yong'oq yetishtirish, qayta ishlash va eksport qilish bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallaydi. O'zbekiston ham ular safiga qo'shilmoqda. Respublikamizning deyarli barcha hududlarida yong'oq meva turi yetishtiriladi.

Bugungi kunda mamlakatimiz bo'yicha 365,3 ming gektar bog'lar mavjud bo'lib, shundan 18,7 ming gektarini yong'oq plantatsiyalari tashkil etadi. Yong'oqning "Бостандыкский", "Идеал", "Тонкоскорлупный", "Юбилейный", "Узбекский скороплодный" kabi mahalliy navlar yetishtirilmogda.

Intensiv bog'lar uchun yong'oq navlarini tanlashda bir nechta omillar hisobga olinadi, bu

omillar orasida tuproq - iqlim sharoitlari, nav xususiyatlari va navlarning hosildorligi mavjud. Yong'oq mevalari yirik va yuqori sifatli bo'lishi, po'stlog'i qattiq, yaxshi mustahkamlangan mag'zi va yuqori yog' tarkibi bu navlarning afzalliklaridan biridir. Intensiv bog'lar uchun tanlangan navlar odatda past bo'yli yoki o'rta balandlikda o'sishi bog'larda agrotexnik tadbirlarini bajarishda qulaylik yaratadi [1, 2, 6].

Foydali xususiyatlari. Yong'oq mag'zi inson salomatligi uchun koni foyda. Tabobat ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino o'zining «Tib qonunlari» asarida ko'plab dorivor o'simliklar qatorida yong'oqning xususiyatlari haqida yozilgan. Unga ko'ra, yong'oq daraxti mevasi, bargi, po'stlog'i, mag'zidan tayyorlangan sharbat har xil kasalliklarni davolaydi va oldini oladi. Yong'oq mag'zi mol go'shtidan etti baravar ustun turadi. Qolaversa har kun to'rt dona yong'oq mag'zini istemol qilish, inson immun tizimini kuchlantiradi va har xil kasalliklarga chalinishni oldini oladi.

Yong'oq mag'zida antioksidantlar, temir, fosfor, magniy, mis, serotin moddalari, omega-3 yog' kislotalari, 58-77% yog', 12-25% oqsil va 5-25% uglevodlar mavjud. Bu moddalar butun

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

tananing normal ishlashiga yordam beradi, hujayralarni erkin radikallarning zararli ta’siridan himoya qiladi va qarish jarayonini sekinlashtiradi. Yong‘oqni muntazam iste’mol qilgan odamning tafakkuri tiniq, dunyoqarashi keng bo‘ladi. Masalan: qandli diabetda yaxshi ta’sir ko‘rsatadi, stressdan chiqishga yordam beradi. Yong‘oq suvi yurak sog‘lomligini saqlaydi, jigarni sog‘lomashtiradi, xotirani kuchaytiradi, miya funksiyalarini yaxshilaydi, qolaversa, qandolatchilikda yong‘oq mag‘zidan keng ko‘lamda foydalanish, jahon bozorida talabning oshib borishini ko‘rsatmoqda [2, 4, 5, 7].

Ko‘paytirish usullari. Yong‘oq asosan urug‘idan va payvand qilish yo‘li bilan

ko‘paytiriladi. Yong‘oq tuproqdagi ozuqa moddalariga kam ta’labchan o‘simlik hisoblanadi, lekin yong‘oq sernam tuproqda yaxshi o‘sadi. Yer sernam bo‘lsa har qanday tuproqda ham o‘saveradi, chuqur va yumshoq, toshli va qumli tuproqni afzal ko‘radi.

Yong‘oq stratifikatsiya qilinib erta bahorda fevral oxiri mart oyining birinchi o‘n kunligida yoki kuzda shudgorlanib tekislangan yer maydoniga urug‘idan ekiladi. Yong‘oqni ekish uchun qator orasi 70 sm, egatning orasini 10 sm bo‘lgan egat olinadi. O‘ralarga yong‘oqni qirrasini bilan yotqizib ekiladi. Kuzda urug‘lik 9-10 sm, bahorda esa 7-8 sm chuqurlikka ekiladi. 1 ga maydonga 1,4-1,7 tonna urug‘ ketadi.

1-jadval.

O‘zbekistonda tarqalgan yong‘oq navlari

№	Navlar	Tavsifi
1	Бостандыкский	Bu daraxtni bo‘yi baland, kuchli o‘sovchi, yillik novdalari yashil-jigarrang, biroz qirrali. Barglari murakkab, uch-to‘rt juft bargchadan iborat. Yong‘oq mevalari yirik, keng tuxumsimon shaklda, o‘rtacha og‘irligi - 13,3 gr, po‘stlog‘ining qalinligi 2 mm., po‘stloqdan yaxshi ajraladi, mag‘zi yong‘oqning og‘irligiga nisbatan 48,6% ni tashkil etadi, 68,8% yog‘lar va 2,2% qandni o‘z ichiga oladi. To‘rtinchi yili hosilga kiradi. Mevalari sentyabr oyining ikkinchi yarmida pishib yetiladi.
2	Идеал	Daraxt o‘rtacha o‘sovchi, tana shakli keng o‘valsimon. Yillik novdalari to‘q yashil rangda. Nav ikki marta gullash qobiliyatiga ega. Mevalar yapaloq-ovalsimon shaklida, o‘rtacha yiriklikda, o‘rtacha og‘irligi - 10,3 gr. Po‘stloq qalinligi 1,5 mm., mag‘zi shirin va yog‘li ta‘mga ega bo‘lib, sariq po‘stloq bilan qoplangan va po‘stlog‘idan butunlay ajralib chiqadi. Yong‘oq og‘irligining 50,8% ini tashkil etadi, 67,1% yog‘lar va 3% qand moddasi bor. Juda erta hosilga kiradi, shu sababli daraxtning umri qisqa, o‘rtacha 30 yil umr ko‘radi.
3	Узбекский скороплодный	Daraxti pakana osuvchi, 10 yoshida balandligi 4,8 m., tanasi dumaloq shaklda o‘sadi. Yillik novdalari yashil-jigarrang. Mevalari ovalsimon shaklda, o‘rtacha yiriklikda, o‘rtacha og‘irligi - 10,6 gr. Po‘stloq qalinligi 1,5 mm, mag‘zi shirin va yoqimli yog‘li ta‘mga ega, jigarrang po‘stloq bilan qoplangan va po‘stlog‘idan butunlay ajralib chiqadi, yong‘oq og‘irligining 57,2% ini tashkil etadi, 72,6% yog‘lar va 2% qand moddasini o‘z ichiga oladi. Erta hosilga kiradi, sovuqqa chidamliligi va bahorgi sovuqlarga bardoshli bo‘lishi bilan ajralib turadi.
4	Chandler	Turkiyadan keltirilgan, tupi o‘rtacha o‘sovchi, tanasi pakana keng o‘valsimon shaklda. Bu nav yuqori hosildorligi bilan ajralib turadi. Mevalari yirik va yuqori sifatli, mag‘zi och rangli.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

		Kech yaproq chiqaradi va gullaydi, shuning uchun boshqa turlarga qaraganda sovuqqa chidamliroq. Changlantiruvchi nav sifatida boshqa yong‘oq navlaridan foydalanish tavsiya etiladi.
--	--	--

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Umurzaqov E.U., Po‘latov, O.A., Abdullayev, K.T., “Grek yong‘og‘i”. Samarqand, 2023.
2. Nuriddinov Sh.Sh. “Yong‘oqning biologik ta‘rifi va foydali xususiyatlari”. International Conference on Developments in Education. Bursa, Turkey, 2022.
3. Gafforov R.A., To‘xtasinov T. Using the tacsionomy of Blum in Discreet math and logic math lessons. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 2022.
4. Ganiyeva F.A. “Intensiv mevachilik” Oquv qo‘llanma 2023.
5. Ostonaqulov T.E., Islamov S.Y., Xonqulov X.X. “Mevachilik va sabzavotchilik”, 2018.
6. <http://www.agro.uz>. – O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi.
7. <http://www.yong‘oq.wikipedia>.

UO‘T: 631.234:678.742.2:634.752:634.752 (575.1)

ISSIQXONA SHAROITIDA QULUPNAY YETISHTIRISHDA AQLLI (SMART) TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISH

Irzaqulova Sevinch Jamoliddin qizi

Toshkent Davlat agrar universiteti talabasi,

O.X.Sindarov

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti q.x.f. nomzodi, dotsent. obidjonsindarov@gmail.com

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КЛУБНИКИ В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Ирзакулова С.Ж.

студентка Ташкентского государственного аграрного университета,

Синдаров О.Х.

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» к.с.х.н., доцент. obidjonsindarov@gmail.com

MANAGEMENT BASED ON SMART TECHNOLOGIES IN STRAWBERRY CULTIVATION IN GREENHOUSE CONDITIONS

S.J. Irzaqulova - student of Tashkent State Agrarian University,

O.Kh.Sindarov - "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University PhD, associate professor. obidjonsindarov@gmail.com

Annotatsiya. Osma usulda ko‘rsatkichlar biroz yuqori, lekin vertikal usul ham samarali bo‘lib, joy tejash uchun afzalligi va ko‘chat hisobiga yuqori hosil olishga qaratilgan texnologiya sifatida foydalaniladi. Birinchi muddatda vegetatsiya davrining 180 -210 kunida, o‘rganilayotgan navlarning pishish ko‘rsatkichi eng ko‘p gul soni mos ravishda, “Arihyang” navida 5,0 donani, 2 – muddatda o‘sov davrining 120 - kunga kelib, osma usulda eng katta o‘simlik bo‘yi farqi “Seolhyang” navida 0,8 sm, osma usulda balandroq bo‘lgan bo‘lsa, pishgan meva farqi mos ravishda “Arihyang” navida 0,8 donaga yuqori bo‘ldi.